

SOG‘LOM TURMUSH TARZIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR

Abdullayev Dilshod Hamidulla o‘gli

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Yosh avlodni tarbiyalashda sportning ahamiyati hamda o‘rni qanchalik muhimligi haqida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Sport, oila, maktab, o‘quvchilar, yoshlar.

Аннотация. В статье рассматривается значение и роль спорта в воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова: Спорт, семья, школа, студенты, молодежь.

Abstract. The article discusses the importance and role of sports in the upbringing of the younger generation.

Keywords: Sports, family, school, students, youth.

Har bir inson o‘z sog‘ligi to‘g‘risida ko‘proq, keng fikr qilishi shart, buning uchu har bir inson imkon qadar ertalab turib badan tarbiya bilan shug‘ullanishi shart ekan.

Masalan ertalab turgan inson uyqudan turganda uning butun ta‘nasi to‘liq unchalik uyg‘onmagan bo‘ladi, shuning uchun u badan tarbiya qilganda va tana bo‘ylab butun tanada qanaylanishi va yaxshi yurishi o‘zini tetik tutishi, engil yurishi o‘zgacha bo‘ladi.

Tana bo‘ylab qon yurganda kechki uyqu ham dam olgani esa yaxshi ta‘sir ko‘rsatadi, demak ertalab mashg‘ulotdandan ketin tarbiy kun bo‘yi insonga ta‘sirini ko‘rsatadi².

Natijada o‘zini kun bo‘yi charchog‘ini unitib ko‘p ishlarini bajarishga ulguradi, butun tana bo‘lab qon yurgandan so‘ng nafas loishi yaxshlanib to‘yingan kislorod bilan ta‘minlanadi. Insonning har bir harakati aniq bo‘ladi va fikiri esa tetiklashadi.

Sog‘lom turmush tarzini esa o‘z oilasidan boshlay oladi, har bir inson buni to‘g‘i o‘zida singdirishi o‘zini sog‘linini va kelajakda uzoq umur ko‘ishini hamda avlodga o‘z hissasini shu tarzda qo‘sha olishi, to‘g‘ri tarbiyalash va voyaga etib ulg‘ayida katta muhim ahamiyatga egadir.

Shaharda ba‘zi kishilar ertalab turib kamdan kam odamlar erta turib badan tarbiya bilan shug‘ulanishni bajaradilar, insonning ertalabki har bir to‘g‘ri badan tarbiyasidagi harkatlar juda katta ahamiyatga egadirlar.

Chunki har bir harakatdagi bajarayotgan tana a‘zolariga aniq ta‘sirini ko‘rsatadi, natijada esa yuqorida taqitlab aytganimizdek yanii uning tanasida barcha mushaklarini ishga tushuradi.

Inson qancha davolansa ham uning harakati kam bo‘lsada ba‘zan unga tasiri bo‘lmaydi, nimagadir ya‘na qaytalab toliqib qo‘ilishini sezadi lekin harakatini kam bajarganligini diyarli tishunmaydi.

Charchagan mushaklarini ham massaj qilmagani uchun ham yoki noto‘g‘ri massaj qilgani uchun charchog‘i chiqmaydi. To‘g‘ri massaj insonga uzoq umur beradi, noto‘g‘ri

² Odam anatomiyasi fani-Tomirlar sestemasi.19.bet.2018yil.

massaj qilinsa aksincha toliqtiradi. Demak har bir harkatdagi mashqlar aniq bajarilsa yaniy to'g'ri bajarilganda shu insonga yaxshi natijja ko'rsatadi.

Har bir umum badan tarbiyani o'z qonuni qoiydasi bor va massajni ham, bu ishlarini bajarishda nafas olishni va chiqarishni ham ahamiyati juda kattadir.

Terlab bajarilganda shamolda turib qolishi yoki tez engil kiyimga o'tish mumkin emas tanadan chiqayotga ter va tuzlar tez qotib qolishi mumkin³.

Tananing bazi nuqtalari qisqacha qilib yoki qo'pol aytganda tana bezlari tez shomollashi mumkin, natijjada bir oz vaqt o'tgach yoki bir kundan so'ng uning tanasida og'riq paydao bo'losh mushaklarida qattiq zo'riqli og'riqlar paydo bo'lish mumnik. Bu og'riqlarini yo'qotishi uchun yana qaytadan boshlashi kerak toki butun tana qizimaguncha mushaklari ochilmaydi va harkatlari yaxshilanmaydi.

Sog'lom turmush tarzida demak diomo har bir kishi bir maromoda yaniy tabbiy ovqatlanishi kerak va doimo gigenaga roya qilishi, hamda so'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya bilan ertalab shug'llanishi kerak bo'ladi .

Ko'piroq vitaminli ko'kat-(zelin)-dan va tabiy mevalardan istemol qilishi,ya'niy kenza,shovul, petrushkalardan istemol qilishi shart bular esa insonni immunitetini oshradi, ishtahani ochadi, tetiklashtiradi bu vitamili zelinlarni meyyorida istemol qilinsa yaxshi bo'ladi. Shuvut esa insoni qon bosimini tushuradi ko'proq istemol qilinsa.

Bu ko'kat-(zelin)-larni istemol qilishda doimo yaxshilab yuvib orqasini yaniy bargini orqa tomonini ham etibordan qoldirmaslik kerak chunki orqasiga ba'zi bir boshqa hashorartlar mayda ko'zga yaxshi tashlanmaydiga urug'larini qo'yadi buni umuman unutmaslik,yodda tutushi lozim deb hisoblanadi.

Inson uchun sigaretlarni chekish va spirtli ichimlikni ichi diyarli ko'p zararini unutmaslik kerak,tamakini o'zida ham inson sog'ligi uchun juda zarar deb,bir milli giram nikatin hattoki baquvvat otini ham o'ldiradi.

Tamakilar yaniy segaretlar ham narkotikni kichkina boshlang'ichi hisoblanishini nohotki tushunib etmasalar,bir kunda qancha va ko'p chikilsa shuncha tez hamda uzoq vaqt ta'sirida bo'ladi,fikirlash dunyoqarash,ko'rish vahokoza doyrasi shucha qisqa hamda tor bo'ladi.

Spirtli ichimlik istemol qilganda ham tozzasini kafolatlanganini olib istimolga yaroqligini tekshirib ko'rishi shart,masalan telefoda skaner qilinsa chiqarilgan joyini va zavodini to'liq manzilini ko'rsatadi⁴.

Lekin hozirgi kunda ko'pchilik odamlar tibbiy spirtini ko'lab istemol qilmoqda bu esa insonni birinchi navbatda odam taloqini va buyragini ishdan chiqaradi yaniy quritib yuboradi, buni hech o'ylab ko'rishmaydilar ham.

Xalqimiz bekoriga shakarni ozginasi yaniy kami shirin deb aytishmaganlar.

Shuvutni ko'pistimoli ba'zi bir insonni qon bosimini tushurar ekan,bu qon bosimi tez-tez ko'tarilganlarga foydasi bor bu hayotiy tajriyba.

Sog'likga ta'sir qiluvchi ko'p omillar.

Sog'likga ta'sir etuvchi omillar bular esa

³ Sog'lom avlod asoslari (D.Axmedova, G.Salixova va b.)- T.: 2007.

⁴ Olimov L.Ya. Shaxs psixologiyasi. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2019. -B.280.

1. Ekologiya.
2. Nasil.
3. Turmush tarzi salomatligi.
4. Tibbiy statistik salomatlig.
5. Hayotiy ustivorlik.
6. O'qish ya'niy ilim.
7. Oiladagi muhid.
8. Qiziqarli ishlar.
9. Muloqatlar.
10. O'z salomatligi.
11. Adolatliliklar.
12. Oilviy dam olishlar.

Sog'likga ijobiy ta'sir qiluvchi omillar.

1. Jismoniy tarbiya bilan muntazam ravishda har kuni ertalab shug'ullanishlari.
2. O'zini doimiy ravishda chiniqtirib turishlaridir.
3. Shaxsiy gigeniyasi.
4. Kun rejali tartibi.
5. Doimo kun tartibida vaqtida ovqatlanishlari.
6. Doimo o'zini tozza tutib tez-tez yuvinib yurishi.
7. Sifatli uyqu.
8. Ruxiy tinchlik.
9. Sog'lomlashtiruvchi dam olishlari.
10. O'z-o'zini nazorat qilib turishlari.

Sog'likga salbiy ta'sir qiluvchi omillar.

1. Turli xildagi inson organizimiga ta'sir etuvchi **Chekishlardir** ko'p istemol qilishidir.
2. Turli xildagi inson organizimiga ta'sir etuvchi **Alkogolik** ichimliklarni ko'p istemol qilishidir⁵.
3. Inson doimo kam harakatda bo'lishidir.
4. Narkotik moddalarni istemol qilishidir.
5. O'z salomatligini o'ylasa va qiziqtirmasligidir.
6. Noto'g'ri ovqatlanishlari ya'niy ko'p istemol qilishidir.
7. O'ziga vaqt ajratmasligi.
8. Jismoniy tez-tez zo'riqishdir.
9. Gigenik taribga rioya qilmaslikdir.
10. Kun tartibiga rioya qilmaslikdir.

Sog'likga to'sqinlik qiladigan omillar.

1. Haddan tashqari qiziquvchanlik.
2. Sharoid oilada etarli emasligi.
3. Vaqat yo'qligi.
4. Dangasalik.

⁵ Amlas Odam anatomiyasi Turli sharoitlarda nafas olish-339bet. 1996yil

5. Moddiy etishmaslik.

6. Sogʻlom maʼlumotlar etarli emasligi.

7. Eʼtiborsizliklaridir.

Xulosa:

Xulosa sogʻlom turmush tarzidagi har bir insonga bularning barchasi inson sogʻlom turmush tarziga taʼsir etuvchi omillardir demak shundan koʻrinib turibdiki doimo har bir inson ularni yodda tutishi lozim hamda amal qilishi va unutmash zarurdir.

Umumiy xulosa qilib aytganda bizga maʼlumki har bir inson oʻz sogʻligi toʻgʻrisida koʻproq keng fikr qilishi shart, buning uchun har bir inson imkin qadar ertalab turib badan tarbiya bilan shugʻullanishi shart ekan.

Har bir inson oʻzini oʻzi tez-tez tibbiy koʻrikdan oʻtazib turishi shart, bundan tashqari doyim oʻzini nazoratini qilib turishi, oʻz sogʻligi uchun foyda ekanligini tushunib olishlari shart.

Sogʻlom turmush tarziga boʻlgan ehtiyojni shakllantirish boʻyicha ishning maqsadi - har bir oʻquvchiga sogʻligʻini saqlash va saqlash, bolalarni sogʻliqni saqlashni tejaydigan bilim, koʻnikma va malakalar asosida oʻqitish va rivojlantirish; oʻz sogʻligʻiga hissiy jihatdan qimmatli munosabatni shakllantirish.

Masalan ertalab turgan inson uyqudan turganda uning butun taʼnasi toʻliq unchalik uygʻonmagan boʻladi, shuning uchun u badan tarbiya qilganda va tana boʻylab butun tanada qan yaxshi yurishi oʻzini tetik tutishi, engil yurishi oʻzgacha boʻlai.

Tana boʻylab qon yurishganda kechki uyqu ham dam olgani esa yaxshi taʼsir koʻrsatadi, demak ertalabki badan tarbiy kun boʻyi unga taʼsirini koʻrsatadi.

Har bir inson doimiy chekishni va ichishni toʻxtatishi kerak. chunki bazi bir insonlar pultopishi uchun umuman insonlarga doimiy ravishda qiziqtirishi etiborga olmaslik kerak⁶. Ushbu masalalar, yuqorida aytib oʻtilgan vazifalardan tashqari, quyidagilarni oʻz ichiga oladi: kelgusi ishlarni baholash, barqarorligini aniqlash- kreativ yuklar, hududlarning dam olish hajmini aniqlash maqsadga muvofiq boladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Yakhshilikov, Sanjar. (2023). UNAVOIDABLE CLASHES: EXPLORING THE IMPLICATIONS OF A CHINA-RUSSIA ALLIANCE ON GLOBAL GEOPOLITICS. Austral Brazilian Journal of Strategy & International Relations. 12. 198-209. 10.22456/2238-6912.131366.

Nurmatov, Eldor. (2023). Maqola Jurnal chet el.

Xasanov, Anvar. (2023). DEVELOPMENT OF MODERN INFORMATION COMPETENCE OF PRIMARY CLASS TEACHERS Anvar Takhirovich Hasanov JDPU. "Physical culture" faculty.

Atamurodov, Shodiyor. (2023). ТУРИСТИК САЁХАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.

⁶ Amlas Odam anatomiyasi va Fiziologiya darsligi fani. Qon tizimi haqida tushuncha-238bet.. 1996yil